

«быстрое решение» особенно ценно для адаптации к резко меняющимся условиям окружающей среды. Конвергенция является результатом адаптации к неблагоприятным условиям, когда естественный отбор «использует» ранее нейтральные мутации, которые становятся важными для адаптации в изменившейся среде. Сегодня, сталкиваясь с вызовами меняющегося климата и нестабильных погодных условий, важно применить эти подсказки природы и адаптировать данный механизм для селекции. Совместные усилия селекционеров, генетиков, биоинформатиков, генных инженеров, специалистов по генетическим ресурсам растений, могут обеспечить реализацию принципиально новой стратегии по улучшению возделываемых растений посредством моделирования естественных процессов и направленного использования дубликаций генов.

DOI:10.5281/zenodo.17050182

**ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ПОПУЛЯЦИИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБИТАЮЩИХ В
РАЙОНАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ**

**EFFECTS OF LOW DOSES OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE ON
POPULATIONS OF SMALL MAMMALS LIVING IN AREAS
CONTAMINATED AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT**

В.П. Циперсон

Научный центр генетики и наук о жизни, Научно-технологический университет «Сириус», Россия; vtsipers@gmail.com

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, хроническое облучение, малые дозы, Чернобыльская авария

Материалы для данной работа были собраны в летние сезоны 1991–1995 гг. на фоновых и импактных территориях Брянской области, загрязненных долгоживущими радионуклидами в результате Чернобыльской аварии.

^{137}Cs является излучателем γ -частиц, наиболее опасных для биоты, и поэтому вносит основной вклад в общую радиоактивную составляющую, в отличие от ^{90}Sr , который является излучателем β -частиц. Анализ показал, что аккумуляция ^{137}Cs мелкими млекопитающими зависит от содержания радионуклида в подстилке и верхних слоях почвы, к которым приурочена жизнедеятельность грызунов и насекомых. Внешний γ -фон на участках исследования составлял 100–200 мкР/ч. Содержание ^{137}Cs в организме зверьков не зависело от их возраста и варьировало от $n \times 10^{-7}$ до $n \times 10^{-6}$ Ки/кг. Кроме того, инкорпорированный ^{137}Cs вносил дополнительный вклад в облучение.

В проведенном исследовании хроническое облучение низкой интенсивности (ХОНИ) не повлияло на биологическое разнообразие и на численность мелких млекопитающих. В то же время, оно привело к изменению демографической структуры популяций некоторых видов. Так, отмечали увеличение доли взрослых особей в популяциях грызунов (рыжей полевки, желтогорлой и полевой мыши). Кроме того, у рыжей полевки наблюдалась диспропорция в соотношении полов с преобладанием самцов. Также на примере рыжей полевки показано, ХОНИ привело к сокращению числа детенышей и, как следствие, к уменьшению количества молодых особей в популяциях. К основным причинам такого эффекта можно отнести увеличение эмбриональной смертности, осложнения беременности у самок и нарушения репродуктивной функции самцов.

Действие ХОНИ проявилось в росте напряженности физиологических и иммунологических процессов у мелких млекопитающих, что привело к увеличению массы печени, тимуса и количества Т-лимфоцитов у рыжих полевок; увеличению массы печени, почек и селезенки у землероек, по сравнению с животными, живущими на незагрязненных территориях. Наряду с этим появились атипичные формы клеток лимфоидного и эритроидного ряда, а также наличие кровепаразитов в многочисленных лимфоцитах селезенки свидетельствует о том, что, с одной стороны, облучение оказывает активирующее действие на органы иммунной системы и кроветворения, а, с другой, – приводит к деструктивным изменениям клеточных элементов в этих органах. Напротив, однократное острое облучение инбредных мышей линии СВА в лабораторных условиях дозой, эквивалентной хронической годовой дозе диких животных, в сравнении с пролонгированным ее действием, привело к снижению массы почек, тимуса и селезенки, а также количества лимфоцитов тимуса и селезенки. Это свидетельствует о немедленном подавлении функций внутренних органов, особенно органов иммунной системы, и иммунодепрессии, а также о неравноценности одной и той же дозы, полученной при остром и хроническом облучении. ХОНИ также оказало влияния на процесс морфогенеза коренных зубов у рыжих полевок и полевок-экономок, что проявилось в увеличении эпигеномной изменчивости морфотипов рисунка жевательной поверхности коренных зубов у этих видов по сравнению с животными, которые не находились в условиях постоянного облучения.

В целом, ответ на хроническое облучение в малых дозах происходит на разных уровнях: клеточном, органном, организменном и популяционном. При этом изменения гомеостаза развития животных затрагивают различные системы и структуры организма, влияя на его состояние. Прежде всего, это касается наиболее радиочувствительных звеньев организма – иммунной системы и кроветворения, эмбрионального и постнатального развития, что выражается в выявлении пороков развития у эмбрионов, связанных, вероятно, с мультифакториальными генетическими перестройками, возможным повышением смертности молодых особей и др. Важно также отметить, что мелкие млекопитающие, живущие в режиме перманентного радиационного

стресса, вынуждены адаптироваться к новым условиям для поддержания своего гомеостаза. Длительное пребывание в таком состоянии требует или постоянного расхода имеющихся адаптационных возможностей или «включения» механизмов, обеспечивающих поступление дополнительных резервных ресурсов на разных уровнях. В конечном итоге это может привести к их исчерпанию, и, как следствие, к возникновению патологических состояний.

Работа выполнена на кафедре зоологии позвоночных и общей экологии Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова как при участии и содействии коллектива кафедры, так и самостоятельно.

DOI:10.5281/zenodo.17059207

PANCREAS ASELLI У ЗЕМЛЕРОЕК И СУМКА ФАБРИЦИУСА У ПТИЦ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: ИХ РОЛЬ В АДАПТАЦИИ К АГРЕССИВНОЙ АНТИГЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ
PANCREAS OF ASELLI IN SHREWS AND THE BURSA OF FABRICIUS IN BIRDS AS KEY ORGANS OF THE IMMUNE SYSTEM: THEIR ROLE IN THE ADAPTATION TO AN AGGRESSIVE ANTIGENIC ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF EVOLUTION

В.П. Циперсон

Научный центр генетики и наук о жизни, Научно-технологический университет «Сириус», Россия; vtsipers@gmail.com

Ключевые слова: Pancreas Aselli, сумка Фабрициуса, В-клетки, иммунный орган, землеройки, эволюция иммунной системы

В течение долгого времени у млекопитающих не был обнаружен орган, эквивалентный сумке Фабрициуса у птиц, которая отвечает за выработку В-клеток, которые в дальнейшем мигрируют и дифференцируются в плазматические клетки в периферических лимфоидных органах. Фактически, бурное развитие иммунологии произошло после того, как было выяснено, что плазматические клетки, которые образуются в результате дифференцировки В-клеток, производят антитела или иммуноглобулины разного класса, которые ответственны за гуморальный иммунитет. Ранее было высказано предположение, что эту роль у млекопитающих играют пейеровы бляшки и аппендикс вместе с костным мозгом.

В этом исследовании была изучена роль Pancreas Aselli (железа Aselli) у землероек, точная функция которой не была выяснена в течение продолжительного времени. Результаты исследования Pancreas Aselli у обыкновенной и водяной землероек (*Sorex araneus* и *Neomys fodiens*) впервые позволили сделать вывод, что эта железа не является органом, ответственным

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156